

Projeto interinstitucional Qualifica São João de Meriti

VOCÊ CONHECE O MEI?

O que é ?

Trata-se de um modelo empresarial simplificado para autônomos e pequenos empreendedores, instituído pela Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, com o propósito de facilitar a formalização das atividades de quem trabalha de maneira autônoma.

Requisitos

Os principais requisitos estão relacionados ao limite de faturamento anual, à quantidade de funcionários que podem ser contratados, e a qual atividade econômica será exercida.

- Limite de faturamento MEI, atualmente, o valor é de no máximo R\$ 81 mil ao ano (média de R\$ 6.750 por mês.).
- Um empreendedor MEI só pode contratar 1 (um) colaborador. A esse deve ser pago, no mínimo, um salário mínimo nacional ou o piso determinado pela categoria.

Não pode ser MEI quem exerce atividades intelectuais, tais como médicos, engenheiros, dentistas, advogados, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, entre outros

O imposto é recolhido por meio de um único boleto: o DAS (Documento de Arrecadação Simplificada).

O MEI deverá pagar uma quantia mensal referente aos tributos obrigatórios, que estão todos inclusos no Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). O valor cobrado por mês é reduzido e você pode pagar a DAS por débito automático, online ou por meio da emissão da guia.

Como funciona o MEI?

Ao abrir MEI, o profissional que deseja trabalhar por conta própria passa a ter um CNPJ e, assim, pode emitir notas fiscais, além de contar com direitos de uma pessoa jurídica, como aposentadoria, auxílio-doença e auxílio-maternidade. Torna-se mais fácil também a solicitação de crédito e abertura de conta bancária.

Uma das grandes vantagens de ser MEI é a simplicidade de regularização. O processo de abertura é feito 100% pela internet. Para se manter, é necessário pagar apenas um valor fixo por mês, que é referente aos tributos da atividade que você exerce.

Uma das obrigações do MEI é acessar a página Carnê MEI - DAS, no Portal do Empreendedor, e fazer o download da guia para pagamento.

Como ser MEI?

Para ser registrado como MEI, a primeira questão a ser considerada é a área de atuação, pois como dissemos, ele foi criado com o objetivo de regularizar profissionais informais. Por isso, a atividade deve constar na lista oficial da categoria.

Passo a passo

1. Acessar Portal do Empreendedor.

2. Clique “Quero ser MEI” e, em seguida, em “Formalize-se”.

3. Criar uma conta “gov.br” ou acesse com o seu CPF, caso já tenha.

4. Seguir as instruções em tela. Nessa etapa, serão solicitados os seus dados pessoais, tais como número de RG e CPF, número da declaração do Imposto de Renda, endereço residencial e telefone de contato.

5. Definir as atividades que serão exercidas, o nome fantasia da sua empresa e informe o local de onde irá trabalhar, por exemplo, de casa, via internet, em um endereço comercial, etc.

6. Confira todos os dados informados, preencha as declarações solicitadas e finalize a sua inscrição.

Uma vez que a abertura da sua empresa com MEI estiver finalizada, é possível emitir o CCMEI, Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, que comprova a inscrição e informa o número do CNPJ e de registro na Junta Comercial

Qual é o custo para abrir uma empresa MEI?

Para abrir uma empresa MEI não há custo, é gratuito.

Sua despesa com a empresa será apenas o pagamento mensal do Simples Nacional. Independentemente do valor das notas fiscais que você emitir no mês (e mesmo se não emitir), você vai pagar apenas o valor mensal correspondente à sua área de atuação.

Quanto pagarei por mês o MEI?

• R\$ 71,60 para comércio ou indústria, sendo R\$ 70,60 do INSS e R\$ 1,00 do ICMS;

• R\$ 75,60 para prestação de serviços, sendo R\$ 70,60 do INSS + R\$ 5,00 de ISS;

• R\$ 76,60 para comércio e serviços, sendo R\$ 70,60 do INSS + R\$ 1,00 do ICMS + R\$ 5,00 de ISS.

O cálculo é relativo a 5% do limite mensal do salário mínimo e mais R\$ 1,00, de ICMS, caso seja contribuinte desse imposto e/ou R\$ 5,00, de ISS, caso seja contribuinte desse imposto.

O pagamento mensal pode ser feito por débito em conta, online ou emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) – tudo pelo Portal do Empreendedor.

Processo de Baixa no MEI

em qualquer momento o Microempreendedor pode dar baixa no MEI.

Todo o processo é realizado on-line pelo Portal do Empreendedor na aba “Baixa de MEI”.

Após seguir as etapas indicadas nessa tela, é preciso quitar os débitos pendentes gerando o DAS MEI e fazer a Declaração Anual do Simples Nacional Situação Especial – Extinção. Ao dar baixa no MEI, você precisa fazer a Declaração Anual do Simples Nacional Especial de Extinção e quitar todos os DAS atrasados, se houver.

As Parcelas de contribuição MEI não quitadas são direcionadas para o CPF do empreendedor, que passa a ter uma dívida com a Receita Federal.

Por isso, o mais indicado é solicitar a baixa tão logo decida encerrar as atividades e fazer a quitação de todos os valores de recolhimento que estiverem pendentes.

Dúvidas frequentes

Como o MEI declara Imposto de Renda?

O MEI só precisa declarar Imposto de Renda se a sua renda tributável superar o limite definido pela Receita Federal ou se houver outra situação de obrigatoriedade.

Quando isso acontece, o valor do rendimento tributável e parcela isenta devem ser preenchidos nas fichas específicas, além de ser necessário declarar o capital social da empresa na ficha de “bens e direitos”.

No caso da declaração de pessoa jurídica do MEI, denominada “Declaração Anual de Faturamento”, ela é obrigatória, e deve ser entregue anualmente até o dia 31 de maio, apresentando o faturamento do ano anterior.

O que acontece se atrasar o DAS-MEI?

Não há um limite de quantas parcelas podem ser pagas com atraso em um mesmo ano. Em todas elas, incidirão multas e juros tão logo o valor seja quitado.

O atraso, ou não pagamento do DAS MEI gera acúmulo da dívida e multa diária de 0,33%, limitada a 20% do valor da guia.

Há também a cobrança de juros com base na taxa SELIC, bem como a perda de direitos do MEI.

O MEI pode se aposentar por tempo de contribuição?

De acordo com a legislação vigente o MEI não pode se aposentar por tempo de contribuição. No entanto, ele pode adquirir esse direito.

Para isso, deve arrecadar mais do que a alíquota de contribuição fixada em 5% (cinco por cento) ou 11% (onze por cento), de acordo com cada caso.

Edição

Revisão

**Coordenadora
interinstitucional**

Aline Vieira

Eliziane Machado

**Pesquisadores
Extensionistas**

**Clayton Ribeiro
Natália Machado
Sônia de Souza**

Gabriela Santos

**Discentes-
Extensionistas de
pós-graduação**

Tatiana Pinho

Yasmin Macaio

**Discentes-
Extensionistas de
graduação**

**Ariel Ferreira
Cristhian Pires
Larissa Montes
Milena Santos
Renan Bastos**

Realização:

